

LA COAUTORÍA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

AUGUSTO CASTAÑEDA DÍAZ

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE DERECHO
Bogotá D.C.**

Resumen

Organised crime brings the challenge of judging many people (co-authored); connection with the prosecution of crimes that occurred in World War II , German criminal law (Roxin) devised the concept of "chain of command responsibility in the organized apparatus of power", under the assumption that it was the state itself -its armies- responsible for serious violations of human rights; at present, the existence of "gangs, organized crime networks" that are shaped like that of the Regular Army thus raises the commitment to try all of the members of these networks of organized crime. Thus, the figure of authorship in organized crime poses new elements of analysis to fulfill the role of judge those responsible for serious violations of IHL.

El crimen organizado trae consigo el reto de juzgar a muchas personas (coautoría); con ocasión del juzgamiento de crímenes sucedidos en la segunda guerra mundial, el derecho penal alemán (Roxín) ideó la figura de la “*responsabilidad por cadena de mando en los aparatos organizados de poder*”, bajo el supuesto de que era el Estado mismo –sus Ejércitos- el responsable de graves violaciones a los derechos humanos; en la actualidad, la existencia de “*pandillas, maras, redes de crimen organizado*” que se conforman de modo semejante al de los Ejércitos Regulares, plantea el compromiso de juzgar a la totalidad de los integrantes de esas redes de crimen organizado. Así, la figura de **coautoría** en el crimen organizado plantea nuevos elementos de análisis para cumplir con el cometido de juzgar a los responsables de graves violaciones al DIH.

Palabras Clave

Caracterizar, *jefes, superiores, comandantes*, Ejércitos Regulares, aparatos organizados de poder, tratamiento diferenciado, ejércitos irregulares, plan común, política de grupos, conflicto interno degradado, intencionalidad, peso del aporte, culpabilidad por asociación - por contribución, crimen internacional.

Plan de trabajo

Como la administración de justicia interna de los Estados tiene el deber de juzgamiento de “los responsables” a través de tribunales de justicia con competencia para el juzgamiento de crímenes internacionales, la figura dogmática de la coautoría reclama nuevos contenidos en su definición. A ese propósito se dedicará esta disertación.

Metodología

Este documento es parte de la investigación mayor, titulada LA REPRESIÓN PENAL DEL CRIMEN ORGANIZADO - Estrategias metodológicas para judicializar¹, en el curso de doctorado en derecho.

La fundamentación obedece a consultas de doctrina autorizada nacional e internacional, jurisprudencia nacional e internacional, y consulta de legislación internacional y nacional sobre la materia.

Resultados

Demostrar que el concepto de coautoría en la dogmática penal reclama una redefinición (nuevos contenidos) cuando se trata de conductas ocurridas en contextos de estructuras de crimen conformadas por “ejércitos irregulares” (pandillas, maras, bandas criminales) que incurren en graves violaciones a los derechos humanos y al DIH.

LA COAUTORÍA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

1. Caracterización del modelo de crimen organizado

¹CASTAÑEDA DÍAZ, Augusto; LA REPRESIÓN PENAL DEL CRIMEN ORGANIZADO - Estrategias metodológicas para judicializar; tesis para obtener el grado de doctor en derecho de la Universidad Santo Tomás; julio de 2015 (Bogotá).

El fenómeno del crimen organizado, reconocido como “*grupos armados organizados al margen de la ley*”, “*bandas criminales*”, *maras, pandillas, etc.*, es una realidad mundial sumamente compleja, es un fenómeno social que no tiene una definición precisa; toda definición que se procure resulta insuficiente de cara a la dogmática del derecho penal; lo relevante para los organismos de investigación del delito es la caracterizar el fenómeno:

Oficina del ACNUDH reseñaba así el problema:

“La complejidad, variedad y naturaleza cambiante e impredecible de estos grupos continúa siendo uno de los mayores retos para el Estado de Derecho. Estos grupos continúan poniendo en serio riesgo a la población civil y se requiere una respuesta integral, efectiva y oportuna de las autoridades competentes para atajar el fenómeno. Tal respuesta debería, entre otras cosas, reconocer la magnitud del problema, adoptar cambios operativos adecuados, incluidas reglas de enfrentamiento para combatirlos, así como la adopción de medidas preventivas para proteger a la población civil”².

Sin embargo, ha habido esfuerzos en búsqueda de definir el problema:

1.1. El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977 , Título I, artículo 1, marcó las pautas para saber –*en el campo de los conflictos armados*-, qué es y que no es un grupo armado organizado (GAOML) con la potencialidad de proponer un conflicto a los Estados:

“El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949... se aplicará a todos los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

²ACNUDH; Colombia, 19 de febrero de 2009 (núm. 48 y 49); ib. ACNUDH; Colombia, 28 de febrero de 2008 (núm. 39 – 43); ib. ACNUDH; Colombia, 5 de marzo de 2007 (núm. 86 – 90).

El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”.

1.2. A partir de allí, el legislador colombiano definió los grupos armados ilegales así:

“...se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (art. 3 de la ley 782 de 2002).

En la ley 975 de 2005 (complementaria de la definición anterior) dijo:

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley “...el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trata la Ley 782 de 2002”³.

Ante lo limitativa que pueda resultar la definición de grupo armado organizado, por tratarse de una situación dinámica, surge la necesidad de orientarse por *caracterizar al grupo de crimen organizado*:

1.3. Para el CICR, un grupo organizado al margen de la ley, con la potencialidad de plantear un conflicto a los Estados, se caracteriza por:

“1. Que la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo posea una fuerza militar organizada, una autoridad responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio determinado.

2. Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir a la Fuerza Pública regular para combatir a los insurrectos.

³CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C – 771 de 13 de octubre 2011. Advierte que se debe tener en cuenta la definición dada en el párrafo 1º del Artículo 3º de la Ley 782 de 2002, según el cual: *“De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.*

3. a) *Que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes; o bien,* b) *que el grupo haya reivindicado para sí mismo la condición de beligerante; o bien,* c) *que haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes exclusivamente con miras a la aplicación del Convenio; o bien,* d) *que el conflicto se haya incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas como constitutivo de una amenaza contra la paz internacional, una ruptura de la paz o un acto de agresión.*

4. a) *Que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un Estado.* b) *Que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto sobre la población de una fracción determinada del territorio nacional.* c) *Que las fuerzas armadas estén a las órdenes de una autoridad organizada y estén dispuestas a conformarse a las leyes y costumbres de la guerra.* d) *Que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio”⁴.*

1.4. La criminología identifica a los colectivos por su extensión y por la intervención en ellos de un mayor número de sujetos, por producir una cantidad notable de víctimas; tiene como rasgos comunes:

“a. Una crueldad excepcional.

b. Una difusa amenaza para el cuerpo social

c. Producen un profundo desorden e inquietud en la sociedad

d. Pluralidad de autores y de víctimas, o de ambos a la vez.

e. Diversidad de móviles, tanto políticos⁵ como económicos o psicopatológicos.

f. Las víctimas generalmente están indefensas ante estas formas de criminalidad.

Quizá el ejemplo más importante de la macrocriminalidad es el terrorismo, que generalmente se dirige hacia cualquier tipo de víctima y en forma cruel y violenta”⁶.

1.5. La realidad sociológica, política, periodística, policial, judicial, identifica a los colectivos del crimen organizado indistintamente como “*pandillas, maras, bacrim*”; en

⁴Ib. <http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp>

⁵Recuérdese que cuando se habla de móviles “políticos” no necesariamente se refieren a una ideología partidista (derecha, centro izquierda, izquierda), de lo que se habla es de una línea de ataques contra la población civil, que implica la comisión de múltiples actos delincuenciales, de conformidad con una política de estado (régimen caracterizado por violaciones masivas a los derechos humanos) o de una organización ilegal para cometer esos actos o para promover esa política, art. 7, 2. a) del ER.

⁶RODRIGUEZ MANZANERA, Luís, (2006); CRIMINOLOGÍA, Vigésima primera edición. Ed. Porrúa - México

suma, crimen organizado es un fenómeno de las sociedades, un rasgo característico de permanente presencia; la criminalidad se transforma en la medida que transcurre el tiempo, es un fenómeno evolutivo, cambiante⁷.

1.6. La oficina del ACNUDH señala que son considerados por todos los sectores de la sociedad como una de las mayores amenazas para el orden público; siguen unos patrones delictivos especiales como desapariciones, masacres selectivas, desplazamientos forzados, torturas, reclutamiento de menores de edad y delitos sexuales, entre otros, con motivos disímiles, generalmente orientados por la obtención de riqueza, poder, dominio, en todo caso, “causan estragos a la vida comunitaria” y en algunos casos, apenas se tiene noticia de la existencia de tales grupos⁸.

1.7. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), identificó algunas características del crimen organizado:

*“Está estructurada en forma empresarial, militar, asociativa;
Su complejidad organizativa es notable,
Manejan bienes y servicios ilegales,
Recorre continuamente a la violencia,
Utiliza sistemáticamente la intimidación, el soborno, la corrupción,
Busca la internacionalización y la ampliación del territorio,
Puede ser una empresa flexible y cambiar de giro de actividades, o de territorios,
o de nombres,
Adquiere o funda negocios, compañías, o empresas legales para ocultar sus ganancias y lavar dinero.
Procura incrementar su influencia en el gobierno, la política y la sociedad en general”⁹.*

⁷Sánchez Medero, Gema. Ciberespacio y el crimen organizado. Los nuevos desafíos del siglo XXI; Facultad de ciencias políticas y sociología, Universidad Complutense de Madrid; Madrid, España; junio de 2012.

⁸ACNUDH; Colombia, 31 de enero de 2012, Literal D) núm. 37 - 43; ib. ACNUDH; Colombia, 7 de enero de 2013; núm. 86, 87.

⁹Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, ver <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

El fenómeno de la criminalidad organizada se refiere a los delitos por el mayor número de sujetos que intervienen en su comisión, y por el mayor número de víctimas que se producen; también por la influencia negativa en la población.

2. Variantes del crimen organizado:

Ante el dilema de la aplicación de la normatividad internacional para encarar fenómenos de crimen organizado, es necesario discriminar en qué eventos se aplican las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario; para ello, es necesario identificar dos tipologías (variantes) de la criminalidad organizada:

Primera variante: Cuando el grupo adopta patrones de criminalidad específicos, representados conductas graves y sistemáticas contra la población civil, tales como *desapariciones, masacres selectivas, desplazamientos forzados, torturas, reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales*, entre otros, el fenómeno deberá ser estudiado con los instrumentos que ofrece el DIH, en la medida que *su* modelo de organización no dista de los grupos ilegales tradicionalmente conformados (guerrillas, paramilitarismo, ejércitos irregulares), por lo que adoptan unos derroteros más o menos homogéneos, con *líderes* de grupo y otros que conforman la *base* de la organización armada, cuyos milicianos pueden igualar o inclusive superar en número y capacidad bélica esas organizaciones, establecer conexiones con funcionarios, con aportantes, etc., es decir, actuar en la misma lógica de los actores armados de un conflicto, conformar “*batallones, escuadras, pelotones, bloques, frentes de guerra, compañías, comandos, redes, parches, combos, oficinas, bandas de barrio, etc.*”, conformar “*verdaderos ejércitos irregulares*”, con asignación de tareas, áreas de operaciones, o áreas de responsabilidad geográfica que permite geo-referenciarlos y establecer como inter-actúan con otros actores armados, con Instituciones Públicas, con actores externos¹⁰, etc.

¹⁰OLÁSOLO, Héctor; “PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE PRUEBA EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD”, Instituto Willem Pompe de Derecho penal y Criminología Universidad de Utrecht.

Lo importante por destacar es que las bandas criminales en su *concepción* pueden adoptar estructuras semejantes a los grupos armados (regulares o irregulares), asociados “*bajo la dirección de un mando*”, con el propósito de ejercer “*dominio sobre una parte del territorio*”, para ejercer control, con capacidad de “*realizar operaciones sostenidas y concertadas*”.

Segunda variante: Cuando el grupo organizado **no** adopta esos patrones de criminalidad, y en el giro ordinario de sus actividades no ejecuta acciones sistemáticas contra la población civil, no es viable una lectura en clave de DIH; sin embargo, es identificable una estructura organizada para cometer delitos.

Una empresa criminal (bacrim) con objetivos diferentes a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos (vg. apropiación del Fisco, fraudes financieros, fraudes electorales, etc.), es una forma de criminalidad convencional, **no** destinataria del régimen del DIH.

3. La coautoría en el crimen organizado

El tema de la coautoría en derecho penal suscita las más álgidas discusiones dogmáticas, cuando se trata de definir la responsabilidad penal *individual* del procesado (art. 25 del E.R.), no obstante ser miembro de un grupo que actúa en un contexto, bajo cierta línea de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población, y que eventualmente *por él* (de propia mano) no ejecuta los crímenes. La doctrina ha tratado de construir argumentos para determinar la responsabilidad penal de los hombres que dirigen las organizaciones, inclusive apelando a la omisión y a la posición de garante como dispositivos amplificadores del tipo de acción.

El supuesto doctrinal que ha marcado la pauta interpretativa en los países que siguen los sistemas continental europeo (fundamentalmente Alemania, Italia, España) como Colombia, partió de examinar el fenómeno a partir de “*grupos regulares*”, es decir,

Estados y Ejércitos que imprimen conductas delictivas como políticas de gobierno (dictaduras), a esto se ha llamado “*aparatos organizados de poder*”, queriendo significar con ello que es “el poder oficial” el que ejecuta altísimos índices de atrocidad contra la comunidad; buen ejemplo lo brindó el régimen nazi en Alemania, los regímenes dictatoriales como los de Argentina (juicio a los ex comandantes), Chile; actualmente el de Siria, el juzgamiento de personajes tales como Hitler, Pinochet, los líderes militares de Argentina, Gadafi y sus hijos, Basar al Assad, etc..

La doctrina que estudia esta forma de participación de “líderes” en el delito cometido por los Ejércitos, considera al *superior* como *autor mediato*, y recurre a la teoría del “*dominio del hecho por dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder*”; así, es responsable en condición de autor quien domina el aparato de poder; esta tesis de responsabilidad por la participación de líderes fue ideada, construida, identificada, elaborada por el profesor de Munich, Claus Roxin¹¹, quien tuvo ante sí y como objeto de estudio para el juzgamiento la conducta “oficial” de los Ejércitos de Alemania en la posguerra.

El profesor de Munich no tenía ante sus ojos el “moderno problema” del crimen organizado (no estaba frente al complejo problema de las bacrim), su teoría no fue concebida para solucionar la responsabilidad penal de líderes de grupos “**irregulares**”, grupos armados organizados, modelo guerrilla, autodefensa, bandas, pandillas, maras, no fueron el objeto de su estudio; estas organizaciones surgidas después de la post guerra, cooptan por aprendizaje la misma conformación de los “aparatos del poder”, es decir, simulan las conformaciones y códigos de conducta de las organizaciones armadas *Regulares*; de donde es dable afirmar que, de hecho, cumplen el papel de los aparatos de poder o máquinas de guerra cuando la política del grupo es la de ejecutar ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, como una línea de conducta de la pandilla, es decir, como una política de la organización irregular (art. 7 del E.R.). En

¹¹Kai Ambos, Ezequiel Malarino, José Luis Guzmán, Alicia Gil Gil, Iván Meini, Claudia López Díaz. Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente. Un estudio comparado; gtz, Bogotá, agosto de 2008.

suma: *algo va de una a otra variantes del crimen organizado* (ialgo va de Pedro a Juan!):

4. La posición de garante

Es fundamental tener claridad sobre, cuándo se hace referencia a criminalidad de grupos *irregulares* (privados) y cuándo son grupos *regulares* (Fuerza Pública) para poder marcar diferencias conceptuales. Ello permite identificar quién es garante de la función pública, justamente por su papel de protector de los derechos humanos, y quién no lo es, justamente porque “su ocupación” es la de ser miembro de grupos de crimen organizado (ejércitos irregulares).

A la luz del artículo 25 del código penal colombiano, es garante quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado típico; la perspectiva normativa del garante está dada para quienes “tienen a cargo la protección en concreto de bienes jurídicos, de conformidad con la constitución y la ley”, perspectiva que no se satisface para líderes de grupos irregulares, puesto que el actuar del grupo de complotados supone justamente organizaciones y conductas al margen de la legalidad. Así, la posición de garantía se predica de miembros de la Fuerza Pública y no de personas aliadas a grupos de crimen organizado, porque “la naturaleza” del actuar de estos últimos es la infracción al Derecho Internacional Humanitario¹².

Cuando se hace referencia a grupos oficiales, regulares, Ejércitos (con E mayúscula), que actúan a nombre de un Estado, se afirma que son *aparatos organizados “de poder”*, evento en el cual es dable predicar que “son garantes”, que su forma de comportamiento puede ser por acción o por omisión, y es en este sentido que Roxín acude al concepto de “*jefes y otros superiores*”.

¹²Colombia, Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001.

La doctrina moderna del derecho penal (excepto Roxín) se refiere, *indiscriminadamente*, a grupos regulares, grupos irregulares, organizaciones armadas al margen de la ley como “*aparatos organizados de poder*”; en el mismo orden, el ER. utiliza conceptos tales como “líderes”, “máximos jefes”, “máximos responsables”, “cadenas de mando”, etc., para quien “*actúe como jefe militar*” (art. 28 del E.R.), sin hacer diferenciaciones precisas entre organizaciones *regulares e irregulares*.

La diferencia radica en que algunas veces son funcionarios que actúan en representación de los gobiernos (“regulares”, *ergo* “garantes”) y otras veces no pertenecen a la oficialidad (guerrillas, autodefensas, bandas, pandillas, maras, ejércitos de hombres civiles, combatientes civiles, infiltrados, gregarios por voluntad propia), y por eso es necesario tener presente el *tratamiento diferenciado* que la situación implica, para traer como auxiliar de la imputación penal el concepto de “garante”.

La doctrina y la jurisprudencia nacionales e internacionales han venido tratando el tema “sin discriminación” al socaire de reprochar socialmente a la organización delictiva y a las diversas formas de participación que en ella se presenten, porque así se desestimula la delincuencia y el dirigente se torna visible ante la sociedad, etc.; por ejemplo, al sostener que los líderes de organizaciones paramilitares, y personas asociadas con la delincuencia común organizada (funcionarios públicos), deben responder por la jerarquía en las “cadenas de mando”¹³.

“Ciertamente, cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizados¹⁴, los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes -*gestores, patrocinadores, comandantes*- a título de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto dominan la función encargada -*comandantes, jefes de grupo*- a título de coautores; y a los directos ejecutores o subordinados -*soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos*-, pues toda la cadena actúa con verdadero conocimiento y dominio del hecho y mal podrían ser amparados algunos de ellos con una posición conceptual que conlleve la impunidad.

¹³COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de febrero de 2014, rad. núm. SP-1432.

¹⁴ También referenciada como “dominio del hecho a través de aparatos organizados de poder”, “autoría a través del poder de mando” y “autoría por dominio de la organización”, entre otros.

En estos supuestos la criminalidad puede incubarse dentro de aparatos estatales - casos *EICHMANN*- *funcionario administrativo nazi encargado de ubicar, perseguir, seleccionar y capturar a los judíos que posteriormente eran llevados a los campos de exterminio*-, *Juntas Militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983*, y *Consejo Nacional de Defensa de la antigua República Democrática Alemana -disparos en el muro de Berlín-* o en estructuras propiamente delincuenciales -*caso de la cúpula de Sendero Luminoso en la masacre de Lucanamarca -un grupo de hombres de dicha banda asesinó a 69 campesinos en Santiago de Lucanamarca, región de Ayacucho*-¹⁵¹⁶.

4.1. En grupos regulares

Cuando se hace referencia a grupos regulares, bajo el supuesto de que son garantes de bienes jurídicos y de que *ejecutan la política oficial del Estado* (que se conforma para *respetar* los derechos humanos), se está frente a contextos de criminalidad colectiva donde resulta mucho más complejo definir la responsabilidad de quienes dominan la estructura delincencial (es aquí donde los conceptos de “comandantes militares”, “líderes políticos” son verdaderamente *oficiales*).

En estos casos, el tema de prueba se orienta a identificar y demostrar Regímenes altamente represivos, líneas de conducta oficiales que implican la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado, es decir, la investigación se orienta a demostrar la ejecución sistemática de violaciones a los derechos humanos a nombre de los Estados, por funcionarios de los Estados o por civiles promovidos por el Régimen de Gobierno; el compromiso del fiscal es demostrar que el líder de los Ejércitos de *Macondo* es responsable de crímenes internacionales, que el Régimen de *Macondo* y sus Ejércitos violan de forma sistemática las normas del DIH. El fiscal se encuentra ante investigaciones altamente complejas, en las que se dificulta llegar hasta los líderes o comandantes políticos y militares de los “*aparatos de poder*”;

¹⁵CLAUS ROXIN, impulsor de esta modalidad de autoría mediata, precisa que ella se puede presentar tanto en delitos cometidos por órganos del Estado como por la criminalidad organizada no estatal, más excluye los casos de criminalidad empresarial (*La autoría mediata por dominio en la organización*, en *Problemas actuales de dogmática penal*, Lima, Ara Editores, 2004, p. 238).

¹⁶COLOMBIA, Corte Suprema de justicia, sentencia del 23 de febrero de 2013, rad. núm. 32 806; ib. Sentencia de febrero de 2014

es aquí donde las teorías del riesgo, de la posición de garante y la responsabilidad por omisión por no controlar la estructura oficial (aparato militar a disposición del líder) resultan una herramienta necesaria para fundamentar la imputación de conductas delictivas y brindar fundamentos razonables al juzgador para que se defina la forma de participación del responsable¹⁷.

Los términos “líderes políticos”, “comandantes militares”, “aparatos organizados de poder”, “subordinados, miembros anónimos y fungibles de una organización, ejército, combatientes”, se emplearon originalmente en contextos oficiales, en contextos de Estados represivos, totalitarios, es decir, partiendo del presupuesto de que *el delincuente actúa en nombre del Estado, ejecuta una política promovida oficialmente desde el Estado mismo que es el delincuente* (régimen nazi, dictaduras militares de Argentina, Chile, etc.); en ese marco interpretativo, signado por conductas irregulares de los Ejércitos, surgió el concepto de aparato organizado “de poder”, con implicaciones como que “*al autor le basta con controlar los resortes del aparato, pues si alguno de los ejecutores elude la tarea, aparecerá otro inmediatamente en su lugar que lo hará, sin que se perjudique la realización del plan total*”, y en ese contexto se despeja la responsabilidad de quien tiene dominio de la voluntad de los subordinados¹⁸.

En tan específico escenario *oficial*, la conformación de un grupo *regular* supone dificultades investigativas mayúsculas para develar, tanto el grupo como la identidad de los responsables que, en nombre del Estado ejecutan delitos de diferente índole sistemática; así, a la hora de definir la responsabilidad de los “*máximos responsables*” (otro concepto surgido en el campo de la oficialidad de los Ejércitos) los órganos de investigación se encuentran ante enormes dificultades, porque el oficial al mando –por su condición de alto funcionario público- cuenta con todas las posibilidades de eludir la

¹⁷Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (2012) “Situación en Colombia” 14 de noviembre de 2012. HUMAN RIGHTS WATCH, “El rol de los altos mandos en falsos positivos; Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, Bogotá, junio de 2015; ib. El Tiempo, 24 de junio de 2015.

¹⁸Olásolo, Héctor (2009). Empresa Criminal Común en el Derecho Internacional. En: Indret 3/2009; Ezequiel Malarito (et. al), Imputación de crímenes de los subordinados (pags. 37 y stes.)

acción de la justicia, precisamente por delinquir “desde adentro”, por dominar el Establecimiento oficial, por dominar el Poder Público, sumado al hecho de que –se supone- actúan precisamente en nombre de los Gobiernos y de los Ejércitos, que por esa misma vía podrían avasallar al poder judicial.

Aquí lo que está en juego es precisamente los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Entre otras varias razones, este tipo de “*líderes y comandantes*” es el que dio origen a la necesidad de crear un Tribunal Penal Internacional (CPI) para la investigación y juzgamiento de líderes, cuando los estados no puedan (por la capacidad del autor), o no quieran (por la complicidad del régimen) adelantar esas causas; se hacía necesaria una “justicia complementaria” (artículos 1, 17, 20 del E.R.).

Para este tipo de juzgamientos de líderes y comandantes, la doctrina más autorizada, Roxín (1963... 2004) elaboró la tesis de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, a partir de identificar el aparato como *un organismo con vida propia, con independencia de la identidad de sus miembros fungibles*, queriendo significar con ello que el *líder* de una organización que emite la orden (ejecutar un acto – un crimen internacional) es responsable como autor mediato, a través del aparato de poder, y que la disposición se cumple por los subordinados (miembros fungibles), independientemente del combatiente –soldado anónimo- que la ejecute, partiendo de la base de que la obediencia debida configuraría un caso de coacción, evento en el cual la discusión jurídica (para el combatiente) se centraría en la aceptación o en el rechazo de la coacción como causa de exoneración de la responsabilidad penal del ejecutor material¹⁹.

¹⁹Se estaba refiriendo el profesor Roxin a la judicialización en el caso Adolf Eichmann, un **oficial** miembro de las fuerzas SS Nazis (ejército alemán). Este enfoque presupone las dificultades para definir la responsabilidad penal de los *líderes políticos y comandantes militares* que dirigían esos grupos (aparatos) a través de los que comenten delitos. Cfr. Olásolo Alonso, H. (2010); Aspectos penales y procesales de la práctica ante la corte Penal Internacional; Universidad EAFIT. En el mismo sentido, Claude Jorda, presidente del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (et. al), crímenes internacionales y jurisdicciones internacionales (pág. 93 y stes.). Ib. COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 8 de agosto de 2007, rad. núm. 25974.

De lo que trata la discusión dogmática, *en su concepción original*, es de definir la responsabilidad penal de “líderes políticos” y - o de “comandantes militares” (conceptos que, teóricamente presuponen la *oficialidad*), por cuanto no ejecutan de propia mano el(los) crimen(es); las discusiones llegaban a extremos como pedir la absolución del procesado (dirigente oficial) por no ejecutar la acción de propia mano y por ser responsabilidad individual exclusiva del sub alterno (matar, torturar, desaparecer, secuestrar, etc.).

Estas dialécticas han tenido una respuesta más o menos coherente de la jurisprudencia internacional, pensada para la protección universal de los derechos humanos, al concluir –los diferentes Tribunales Internacionales y nacionales- que los líderes son realmente responsables (autor mediato a través de un aparato organizado de poder) dentro de la estructura jerárquica de una organización oficial, porque son las Fuerzas Militares las que tienen la obligación –en tanto garantes- de enfrentar las agresiones individuales o colectivas contra los derechos constitucionales de las personas²⁰, así como de manera general, contra los derechos humanos²¹.

4.2. En grupos irregulares

Cuando se hace referencia a pandillas (y se los refiere también como aparatos organizados de poder, empresas criminales, aparatos de guerra, criminalidad colectiva), el funcionario judicial no se encuentra ante un supuesto concreto de posición de garantía; lo que enfrenta es contexto colectivo de actores y partícipes en la conducta punible (líderes y base) que contribuyen en la comisión o tentativa de comisión del crimen (culpabilidad por asociación, artículo 25, literal *d*) del ER.).

²⁰OLÁSULO ALONSO, Héctor (2010). Aspectos Penales y procesales de la práctica ante la Corte Penal Internacional, Universidad EAFIT.

²¹Colombia, Corte Constitucional, sentencia SU – 1184 de 2001; ib. Ambos Kai (et. al). Persecución Penal Nacional de crímenes internacionales... (pág. 232).

Para tener claridad en la fundamentación de la teoría de la responsabilidad penal individual, en contextos de acciones colectivas signadas por los complotados (líderes y base), basta con tener conocimientos teóricos básicos de autoría, participación y concursos de conductas (artículos 25, 30 y 31 del código penal colombiano)²², con hacer referencia a la forma de criminalidad colectiva, a la participación colectiva en la comisión de las conductas, a la existencia de un “plan común”, como términos de referencia para expresar colectivos concertados, y fundamentar y discriminar, a partir del evento concreto, la conducta de autoría, la conducta de participación²³.

El supuesto aquí (aparato de poder) *es radicalmente diferente*; presupone grupos *irregulares* (bandas, pandillas, maras, crimen organizado, guerrillas, autodefensas) es decir, grupos *ilegales* que, en el marco de los *conflictos internos degradados* ejecutan acciones al margen de la oficialidad, y sin embargo es posible advertir alguna “política” como organización, alguna “línea de conducta” del grupo; aquí las estructuras organizadas se conforman para violar los derechos humanos (son estructuras no oficiales), por eso no es dable hablar de posición de garante (*en el original sentido dogmático (Roxín) de aparatos organizados de poder*); todo grado, todo liderazgo, toda jerarquía supone una organización ilegítima, supone la clandestinidad de la pandilla; se habla de “simulación de una organización militar” por obra del método del aprendizaje; no es dable hablar de obediencia “debida”, es dable comprender el contexto dentro de acciones concertadas entre los líderes (como verdaderos dueños de la organización ilegal) y la base, como ejército de concertados “voluntarios a sueldo, instrumentos responsables” que participan en los eventos; de donde es legítimo el rechazo de la coacción (a las bases ejecutoras) como causa de exoneración de responsabilidad.

²²Normas que no es necesario cambiar, porque explican con suficiencia los conceptos de acción, omisión, posición de garante, participación y concurso.

²³Bustos Ramírez, Juan; Hormazábal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. II, Ed. Trotta, 1999, pags. 281 y siguientes.

Los grupos guerrilleros, grupos de irregulares, grupos paramilitares, de autodefensas campesinas, de bandas criminales, pandillas (en el marco de la degradación del conflicto), se organizan en forma de ejércitos, pero todo nombre es mutable, toda individualidad es ficta, todo grado presupone la ilegalidad del grupo, todo nombre es figurado, imaginativo, etc.; el aparato organizado de poder es la simulación misma de un ejército regular, paralelo a la Fuerza Pública.

Para la persecución jurídica de los responsables de organizaciones irregulares, que se conforman –como se ha dicho- por efecto de la asociación diferencial, a imagen y semejanza de las organizaciones estatales, es preciso tener presente que se trata de grupos que se integran con líneas de mando más o menos definidas en la clandestinidad, sin registros públicos u oficiales que den cuenta precisa del ingreso y del retiro de miembros del grupo; no obstante, en la conformación son identificables gradaciones como “*capos, generales, almirantes, coroneles, capitanes*”, “*comandantes políticos*”, “*comandantes militares*”, “*líderes financieros*”, “*líderes informáticos*”, y personal base de “*combatientes*”, con jerarquías similares a las de los ejércitos regularmente conformados, pero con objetivos marcados por la criminalidad organizada (narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, explotación de recursos, etc.).

Para determinar la responsabilidad penal de los miembros del grupo irregular no es preciso transitar por enmarañadas dialécticas a las que tuvo que acudir la jurisprudencia y la doctrina penales (Roxín, entre otros) para argumentar y definir la responsabilidad de los líderes de grupos regulares (coautoría impropia, inducción o determinación, autoría mediata por dominio de la voluntad por error o por coacción, autoría mediata por dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, con instrumentos responsables –*autor tras el autor*-, responsabilidad por omisión al tener posición de garante)²⁴, etc.

²⁴Lopez Díaz, Claudia (et. al): Imputación de crímenes de los subordinados... (págs., 153 y stes).

Cuando se trate de definir la responsabilidad por crímenes ejecutados por líderes de grupos de crimen organizado –irregulares- (pandilla, banda emergente, bacrim, mara, guerrilla, paramilitarismo, etc.) se debe aplicar el **concepto subjetivo de coautoría**, que significa que en la asociación para el crimen organizado, tanto los miembros líderes del grupo, que tienen poder de definir las acciones ilegales, de trazar líneas de comportamiento de la empresa delictiva, que objetivamente tienen el dominio de los hechos de la organización, que tienen la capacidad de realizar los hechos por medio del personal base del grupo relacionado con el evento (que ejecuta la conducta), que co_dominan las acciones delictivas del grupo y se vinculan al evento con un mismo nivel de ánimo, como a los individuos vinculados al evento (bases) se les debe considerar coautores²⁵.

Para el caso concreto de las pandillas y bacrim (grupos de crimen organizado) no es afortunado argüir que un líder de bacrim, de un grupo de autodefensa o de guerrillas (organización ilegal) sea garante porque “*conformó un aparato organizado de poder*” y que por esa vía debe responder como “*máximo responsable*” en la “*cadena de mando*”; tampoco resulta atinado alegar que es responsable porque omitió el control de los “*subordinados*” del grupo, porque en estricto sentido allí no existen cadenas de mando oficiales, sino fácticas, y por ello no se tiene la condición de garante institucional de lo que hace el grupo ilegal y en estricto sentido jerárquico, tampoco existe subordinación aunque sí una relación vertical en la ejecución de los eventos ilegales; allí, donde todo es

²⁵Ello no significa que sean erráticas las decisiones que fincan la responsabilidad de líderes de grupo, en la teoría de la coautoría impropia, o de la autoría mediata en virtud del dominio de una organización cuando el argumento del fallo es consistente (vg. *Sentencia de primera instancia del 13 de octubre de 2006; Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sentencia de segunda instancia del 14 de diciembre de 2007, caso Abimael Guzmán; ib. MEINI, Iván (et. al), “El caso peruano”, en Imputación de Crímenes a los subordinados, gtz, Bogotá, 2008, pag. 129 y stes.*); lo que sucede es que, en el trasfondo del tema existe una crítica muy fuerte a la forma de imputación a los líderes de grupos, que hoy se hace ostensible en fenómenos de criminalidad organizada al estilo bacrim: la autoría y participación es una de las materias tratadas de forma más caótica por nuestros tribunales, por lo que los países que sufren estos fenómenos requieren encontrar una línea jurisprudencial clara, dominante, unificada; develar ese requerimiento es el propósito.

clandestino resulta un despropósito total pretender aplicar los mismos fundamentos teóricos aplicables a organizaciones regulares²⁶.

De lo que tratará el juicio entonces, es de demostrar que el(los) imputado(s) como líder(es) de grupo, ostenta(n) un dominio suficiente de la organización, un dominio de la banda criminal, un papel protagónico en un evento; a ello se contraerá el debate específico probatorio para definir si existe corresponsabilidad en crímenes específicos(coautoría); en suma: no es posible dar un concepto de autor en abstracto, *a priori*, sino sólo en referencia a un evento concreto.

En las organizaciones irregulares el elemento intencionalidad / conocimiento (art. 30, 28, 25 del E.R.) es parte de la línea de conducta generalizada de ataques contra la población civil atribuible a los líderes de facto de la organización, tanto como a quienes ejecutan los hechos (los individuos, instrumentos responsables), bajo el supuesto de que la política de la organización se orienta a la comisión de esos actos (art. 7 – 2 a, del E.R.), es decir, existe una “suma de voluntades individuales” entre los líderes de la organización y sus bases, por manera que la comisión de crímenes es producto de la culpabilidad por asociación, es decir, producto del *concepto subjetivo de coautoría impropia*, división del trabajo, trabajo en equipo (Art. 7 y 25 del E.R.)²⁷.

²⁶La Directiva 0001 de la Fiscalía General propone dos sentidos para una definición del máximo responsable: el que dentro de la estructura (grupo ilegal) sabía o podía prever razonablemente la perpetración de crímenes en desarrollo de la ejecución de los planes operativos; personas que han cometido delitos particularmente notorios, sin importar el lugar que ocupan en el grupo.

La verdad es que en la dialéctica del evento concreto, tópico, a la fiscalía le corresponde “argumentar” las razones por las cuales considera que el imputado “A” adquiere categoría de “líder”. Por ejemplo: en un grupo ilegal un explosivista ordinariamente es un miembro base de la organización; sin embargo, para un evento específico (por ejemplo un ataque a un personaje, etc.), el explosivista es persona fundamental, y en ese momento alcanza niveles de liderazgo sobre las milicias; por ello, el tema no se define *a priori*, requiere de argumentación en el caso concreto.

²⁷GIL GIL, Alicia (et. al), en Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente, gtz, Bogotá, 2008, pags. 87 y stes.; Ib. COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, sentencia de casación núm. 25974 de 8 de agosto de 2007, ib. Tribunal Superior de de Buga, Sala Penal, sentencia del 21 de enero de 2012, rad. núm. 110016000000201100722

Finalmente, el tema de la autoría y la participación en el delito no es un problema de la teoría general del derecho penal, sino un problema de la teoría especial del delito; por lo que tienen razón BUSTOS y HORMAZÁBAL cuando alegan que el tipo de autor (art. 28 del código español; ib. artículos 29 y 30 del C.P. colombiano, art. 7 del E.R.) no ofrece *en abstracto una definición cabal de autor*; simplemente es un texto legal de referencia (dispositivo amplificador del tipo especial), complementario al servicio del principio de legalidad, que permite ampliar el ámbito de la punibilidad de los tipos de la parte especial, que simplemente fijan la materia de la prohibición respecto de los autores, a otras personas que pueden no serlo en sentido estricto: *“En definitiva, el concepto de autor no es un problema de la Parte General, sino de la Parte Especial, de cada tipo penal en concreto”*²⁸, por lo que es la constelación de casos la que impondrá la respuesta en materia de responsabilidad.

En los grupos de delincuencia organizada el peso del aporte de los miembros del grupo (líderes y base) es fundamental para definir la responsabilidad; se han concertado para cometer delitos, por ello debe predicarse que son autores del concierto y coautores de las conductas atribuibles al grupo (culpabilidad por asociación, por contribución), al ser evidente que *“cada uno de los comprometidos sienta que formando parte de una colectividad con un propósito definido, el hecho es **suyo**, pero incluido dentro de una obra mayor, global, es decir, perteneciente, imbricada, realizada por todos los concurrentes o, dicho con otras palabras, la persona debe sentir que cumple tareas en interdependencia funcional”*²⁹, porque en las empresas criminales conjuntas *“lo que se subraya es el hecho de estar unidos en el plan común, pues el elemento que los une gira alrededor de la participación libre y voluntaria que cada uno de los involucrados presta dentro de la consecución de un objetivo y propósito común que, según se afirma, deberá tener carácter ilegal o ilícito”*.

²⁸Bustos, Hormazábal, op. Cit. Pág. 289.

²⁹CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala penal, sentencia del 21 de ago. de 2003, rad. núm. 19213. OLÁSOLO, Héctor (2009). Empresa Criminal Común en el Derecho Internacional - Imputación de crímenes de los subordinados.

Dicho en otros términos, la importancia material del aporte de cada uno de los complotados es irrelevante para la imputación del delito como coautor, porque se comparte el propósito común de la empresa (elemento subjetivo o *mens rea* de la empresa criminal común; art. 30 del E.R.).

Bibliografía

Por autor

AMBOS, Kai, Ezequiel Malarino, José Luis Guzmán, Alicia Gil Gil, Iván Meini, Claudia López Díaz. Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente. Un estudio comparado; gtz, Bogotá, agosto de 2008.

AMBOS Kai (et. al). Persecución Penal Nacional de crímenes internacionales.

BUSTOS Ramírez, Juan, HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. II, Ed. Trotta, 1999, pags. 281 y siguientes.

GIL GIL, Alicia (et. al), en Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente, gtz, Bogotá, 2008, pags. 87 y stes.

LOPEZ DIÁZ, Claudia. Imputación de crímenes de los subordinados.

OLÁSOLO ALONSO, Héctor (2010). Aspectos Penales y procesales de la práctica ante la Corte Penal Internacional, Universidad EAFIT.

OLÁSOLO, Héctor (2009). Empresa Criminal Común en el Derecho Internacional - Imputación de crímenes de los subordinados.

OLÁSOLO, Héctor; “PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE PRUEBA EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD”, Instituto Willem Pompe de Derecho penal y Criminología Universidad de Utrecht.

RODRIGUEZ MANZANERA, Luís, (2006); CRIMINOLOGÍA, Vigésima primera edición. Ed. Porrúa – México

ROXIN, CLAUDIUS; *La autoría mediata por dominio en la organización*, en *Problemas actuales de dogmática penal*, Lima, Ara Editores, 2004.

SÁNCHEZ MEDERO, Gema. Ciberespacio y el crimen organizado. Los nuevos desafíos del siglo XXI; Facultad de ciencias políticas y sociología, Universidad Complutense de Madrid; Madrid, España; junio de 2012.

Por Instituciones

ACNUDH; Colombia, 19 de febrero de 2009.

ACNUDH; Colombia, 28 de febrero de 2008

ACNUDH; Colombia, 5 de marzo de 2007.

ACNUDH; Colombia, 31 de enero de 2012.

ACNUDH; Colombia, 7 de enero de 2013.

OFICINA DEL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (2012) “Situación en Colombia” 14 de noviembre de 2012.

HUMAN RIGHTS WATCH, “El rol de los altos mandos en falsos positivos; Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, Bogotá, junio de 2015.

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS, ver en: <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

Jurisprudencia

COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C – 771 de 13 de octubre 2011.
COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001.
COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, Sala penal, sentencia de casación núm. 25974 de 8 de agosto de 2007
COLOMBIA, Corte Suprema de justicia, sentencia del 23 de febrero de 2013, rad. núm. 32 806.
COLOMBIA, Corte Suprema De Justicia, Sala penal, sentencia del 21 de ago. de 2003, rad. núm. 19213.
COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de febrero de 2014, rad. núm. SP-1432.
COLOMBIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Directiva 0001 de 2013.
COLOMBIA, Tribunal Superior de de Buga, Sala Penal, sentencia del 21 de enero de 2012, rad. núm. 110016000000201100722.

Prensa / revistas

El Tiempo, 24 de junio de 2015.